

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ**FORENSIC EXAMINATION IN CIVIL PROCEEDINGS**

БУКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Пятигорский государственный университет.

BUKOVSKY STANISLAV EVGENIEVICH,
Pyatigorsk state University.

Данная статья посвящена анализу судебной экспертизы в гражданском процессе. В работе рассматривается определение понятия «экспертиза», «судебная экспертиза», порядок назначения судебной экспертизы в гражданском процессе, процедура участия сторон в назначении экспертизы. Анализируются проблемы, связанные с применением судебной экспертизы в гражданском процессе. Обосновывается важность экспертных заключений для разрешения споров в гражданском процессе. Приводится пример актов судебной экспертизы в гражданском процессе. В результате охарактеризована роль судебной экспертизы в защите прав и интересов сторон в гражданском процессе.

This article is devoted to the analysis of forensic examination in civil proceedings. The paper considers the definition of the concept of "expertise", "forensic examination", the procedure for appointing a forensic examination in civil proceedings, the procedure for the participation of the parties in the appointment of an examination. The problems associated with the use of forensic expertise in civil proceedings are analyzed. The importance of expert opinions for dispute resolution in civil proceedings is substantiated. An example of judicial examination acts in civil proceedings is given. As a result, the role of forensic examination in protecting the rights and interests of the parties in civil proceedings is characterized.

Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, суд, назначение экспертизы, эксперт, заключение эксперта, доказательство.

Key words: expertise, forensic examination, court, appointment of expertise, expert, expert opinion, evidence.

Понятие «экспертиза» обозначает исследование, подразумевающее наличие специальных знаний, умений, способов исследования представленных объектов для получения сведений о фактах, имеющих значение для дела.

Судебная экспертиза представляет собой самостоятельную и специфическую разновидность исследования в ходе судебного разбирательства [1].

Судебная экспертиза – один из институтов доказательственного права, через призму которого можно проследить многие закономерности современного развития гражданского процессуального права в целом.

Судебная экспертиза имеет особый статус, отличающий ее от экспертиз иного вида. Она назначается исключительно в рамках судебного разбирательства. При этом, основание и порядок назначения судебных экспертиз регламентирован процессуальными кодексами, а также Федеральным законом от 21 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 73-ФЗ «О государственной судеб-

но-экспертной деятельности в Российской Федерации»: «судебная экспертиза – это предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себе проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства и ремесла» [2].

Порядок назначения, проведения судебных экспертиз в гражданском праве регламентирован Гражданско-правовым кодексом Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при возникновении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам.

Выявленные экспертом факты являются частью научного подтверждения выводов эксперта. Правильность и достоверность установления фактов предreshает правильность конечной оценки их экспертом. Важно отметить, что ни выявленные факты, ни безошибочность установления этих фактов обособленно от выводов не могут быть признаны судом доказательством. Только вывод эксперта может быть использован судом в качестве доказательства [5].

Заключение эксперта в силу положений статьи 55 указанного выше кодекса является одним из доказательств по делу.

Стоит отметить, что закон предостерегает от переоценки роли заключения эксперта как доказательства, так как на практике имеет место недобросовестность экспертов, поспешность, заведомая ложность выводов, изложенных в заключение [6].

Заключение эксперта может являться источником доказательств и может рассматриваться таковым только в том случае, когда оно получено с соблюдением требований гражданско-процессуального закона. За соблюдение законности при проведении судебной экспертизы ответственен как эксперт, исследовавший материалы по делу, так и суд, назначивший ее [7].

В соответствии с частью 1 статьи 80 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в определении о назначении экспертизы суд указывает наименование суда; дату назначения экспертизы и дату, не позднее которой заключение должно быть составлено и направлено экспертом в суд, назначивший экспертизу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование стороны, которая производит оплату экспертизы.

В силу части 2 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая из сторон и другие лица, участвующие в деле, вправе представлять суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы. Окончательный круг вопросов, по которым требуется заключение эксперта, определяется судом.

Согласно абзацу 2 части 2 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороны, другие лица, участвующие в деле, вправе просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту.

Из содержания вышеприведенных норм права, можно сделать вывод, что окончательный круг вопросов формируется судом и судом производится выбор экспертного учреждения, которому надлежит проведение экспертизы, что соответствует положениям статьи 80 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом участники не лишены возможности заявить свои возражения по поводу экспертизы при обжаловании судебного акта, которым закончится рассмотрение дела по существу.

В силу статьи 331 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определение суда о назначении судебной экспертизы подлежит обжалованию только в части приостановления производства по делу и распределения расходов, поскольку это предусмотрено статьями 104, 218 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при этом в иной части такое определение обжалованию не подлежит, поскольку это не предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и такое определение не исключает возможность дальнейшего движения дела.

Согласно разъяснениям, данным в п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», определения, обжалование которых не предусмотрено в суде Гражданско-процессуальным кодексом Российской Федерации специально в отдельных нормах и которые не исключают возможность дальнейшего движения дела, исходя из положений ч. 3 ст. 331 ГПК РФ, не могут быть обжалованы отдельно от решения суда первой инстанции.

Приведем пример судебного акта постановленного по итогам рассмотрения частных жалоб на определение суда о назначении судебной медицинской (стоматологической) экспертизы:

Истец обратился в суд к Стоматологической клинике с иском о защите прав потребителей в связи с ненадлежащим оказанием медицинских услуг.

Определением Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21 мая 2024 года по гражданскому делу № 2-2057/2024 судом была назначена судебная медицинская (стоматологическая) экспертиза, производство по делу приостановлено до окончания проведения экспертизы и поступления дела в суд.

Не согласившись с указанным определением, истец и его представитель подали частные жалобы, в которых они выражают свое несогласие с обоснованностью назначения экспертизы, а также выражают несогласие с определением суда в части приостановления производства по делу, так и в части назначения самой судебной медицинской экспертизы.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда № 33-3-6468/2024 от 6 августа 2024 года по гражданскому делу № 2-2057/2024, определение Промышленного районного суда г. Ставрополя от 21 мая 2024 года, которым назначена судебная медицинская (стоматологическая) экспертиза, производство по делу приостановлено до окончания проведения экспертизы и поступления дела в суд, оставлено без изменения, частные жалобы без удовлетворения, ввиду того, что «у суда апелляционной инстанции нет оснований для проверки законности обжалуемого постановления в части оснований назначения судом экспертизы, поставленных вопросов и выбора экспертного учреждения» [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что определение в части назначения экспертизы, включая факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом, выбор экспертного учреждения, обжалованию не подлежат, поскольку это не предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и проведение экспертного исследования не исключает дальнейшего движения дела, в связи с чем, доводы частных жалоб в указанной части, в силу положений статей 104 и 218 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не могут являться предметом исследования суда апелляционной инстанции.

В случае несогласия с определением суда в части постановки вопросов на разрешение экспертов, участники могут об этом изложить в апелляционной жалобе, так как решение во-

проса исследования и оценки доказательств, а также обстоятельств дела отнесено к компетенции судов первой и апелляционной инстанции на стадии рассмотрения спора по существу, именно при вынесении итогового судебного акта суд обязан оценить все представленные доказательства, обосновать отклонение одного заключения эксперта и принятие другого.

Приведем следующий пример из судебной практики:

Истец обратился в суд к своему работодателю с иском об оспаривании служебной характеристики. С учетом обстоятельств дела, с целью установления содержит ли информация в характеристике утверждения о фактах либо данные высказывания представляли с собой оценочные суждения, мнения, убеждения, выражение субъективного мнения автора, судебной коллегией по гражданскому делу № 2-7232/2022 назначена судебная лингвистическая экспертиза, проведение, которой поручено государственному учреждению.

Согласно заключению эксперта, в анализируемом фрагменте оспариваемой характеристики содержится негативная фактологическая информация об истце, которую можно проверить на соответствие действительности, и негативно-оценочная характеристика истца. В исследуемом тексте характеристике имеются фрагменты, содержащие утверждения о фактах и оценочные высказывания.

С учетом установленных обстоятельств, а также с учетом заключения эксперта, судебная коллегия пришла к выводу, что часть абзаца 4 и абзац 5 оспариваемой служебной характеристики содержит в себе информацию об истце, которую можно отнести к сведениям, порочащим деловую репутацию истца и которая не подтверждена представленными в материалы дела доказательствами.

Учитывая избранный истцом способ защиты права, а также формулировку просительной части искового заявления, судебная коллегия, с учетом положений ч. 3 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда № 33-3-9599/2022 от 11 мая 2023 года, иски требования истца удовлетворила частично. Признала оспариваемую характеристику за подписью автора недействительной в части, исключив из характеристик часть абзаца 4 и абзац 5 [4].

С этим апелляционным определением согласился Пятый кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд Российской Федерации.

Таким образом, в гражданском процессе судебная экспертиза играет важную роль, так как она обладает большой доказательственной силой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мишин А.В. Судебная экспертиза / под ред. А.Ю. Епихина. Казань: Изд-во Казан. Ун-та. 2016. 112 с.
2. Федеральный закон от 31.05.2021 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации, № 23, 04.06.2021, С. 2291. URL: <https://base.garant.ru/12123142>.
3. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда № 33-3-6468/2024 от 6 августа 2024 г. по гражданскому делу № 2-2057/2024. URL: https://kraevoystv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3&name_op=doc&number=38748563&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения 19.08.2024).
4. Апелляционное определение Судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда № 33-3-9599/2022 от 11 мая 2023 г. по гражданскому делу № 2-7232/2022. URL: https://kraevoystv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=3&name_op=doc&number=37192512&delo_id=5&new=5&text_number=1 (дата обращения 19.08.2024).
5. Судебная экспертиза: понятие и порядок проведения. Журнал НИИ экспертиз. URL: https://journal.gov-expertiza.ru/sudebnaya_expertiza_ponuatie_poryadok_provedeniya (дата обращения 19.08.2024).

17.08.2024).

6. Лазарева Д.В. Заключение эксперта как процессуальное доказательство // Известия Института систем управления СГЭУ. 2019. Т. 19. № 1. С. 66-68.

7. Юдин И.В. Предмет судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве. Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2020. Т. 6 (72), №3. С. 125.

© Буковский С.Е., 2024.